

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН
2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE

17-18 OCTOBER 2024 TRENDS

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
"IFRS" СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

- for susta...
- Sustaino...
- sectors based on "green" corporate accounting of digital business;
- Financial management of digital business using "green" corporate accounting;
- The role of green accounting in digital business marketing: a view from the perspective of sustainable development;
- Decarbonizing the digital economy with a focus on green corporate accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

1 йўналиш: ГЛОБАЛ
ИҚТИСОДИЙ
РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЙ
TRENDS

"Глобал ва миллий
иқтисодий трендлар"
номли конференция

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 452 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil

16-17-oktabrda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb qilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Utkurovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodород fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

O'ZBEKISTONDA SOG'LOMLASHTIRISH TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA INSON RESURLARINING O'RNI

Shaymanova Nigora Yusupovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti "Turizm va mehmonxona biznesi" kafedrasida assistenti

Annotatsiya: Maqolada mamlakatimizda turizm sohasini rivojlantirishda inson resurslarining ahamiyati, turizmda xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash va aholi bandligini ta'minlash maqsadida yangi ish o'rinlarini yaratish masalalariga e'tibor qaratilgan. Shuningdek, soha uchun zarur bo'lgan malakali kadrlarni yetishtirish, soha mutaxassislarining malakasini oshirishga qaratilgan qonuniy-me'yoriy hujjatlar o'rganilgan.

Kalit so'zlar: inson resurslari, xizmat ko'rsatish sohasi, turizm, malakali kadrlar, sog'lomlashtirish turizmi.

Abstract: The article's main points are as follows: enhancing the quality of services in the tourism sector, generating new jobs in the industry to keep the populace employed, and the significance of human resources in the growth of our nation's tourist sector. Among these, the legal and regulatory papers that sought to enhance the credentials of industry specialists and train the skilled workforce required by the sector were examined.

Key words: human resources, service sector, tourism, qualified personnel, wellness tourism.

Аннотация: В статье рассматриваются такие вопросы, как значение человеческих ресурсов в развитии туристической сферы в нашей стране, повышение качества туристических услуг, создание новых рабочих мест в отрасли в целях обеспечения занятости населения. Среди них изучены нормативно-правовые документы, направленные на подготовку квалифицированных кадров, необходимых отрасли, и повышение квалификации специалистов отрасли.

Ключевые слова: человеческие ресурсы, сфера услуг, туризм, квалифицированный персонал, оздоровительный туризм.

KIRISH

O'zbekistonda turizm sohasi rivojlanayotgan yosh soha bo'lishiga qaramasdan, ko'p sohalardan ilgari ketmoqda. O'zbekiston iqlimining mu'tadilligi, to'rt faslning mujassamligi, jozibador tabiati va tabiiy resurslari bilan turizmning barcha turini rivojlantirish imkonini bermoqda.

Mamlakatimizda turizm sohasini rivojlantirishda mavjud resurslar qatorida inson resurslaridan ham samarali foydalanish ahamiyatli hisoblanadi. Shu jumladan, ushbu sohada sifatli xizmat ko'rsatish, yangi innovatsion texnologiyalardan foydalanish va ularni joriy qilish, va mamlakatning turistik salohiyatini kengaytirishda inson resurslari ushbu sohaning asosi bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekistonda turizm sohasida kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirish to'g'risida hukumatimiz tomonidan bir nechta qonun hujjatlari qabul qilingan. Xususan, O'zbekiston Respublikasining turizm to'g'risidagi qonunining 2-bob 6-moddasida kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish turizm sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida qayd etilgan.[1]

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PF-56'11-son¹ Farmonida turizm tarmog'i uchun kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini takomillashtirish to'g'risida vazifalar belgilab berilgan.[2]

"Turizm sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish chora – tadbirlari to'g'risida" gi PQ-269-sonli qarorida mamlakatimizda turizm sohasida xalqaro standartlarga mos uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, mehnat bozorining zamonaviy talablariga muvofiq yuqori malakali raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash tizimini yo'lga qo'yish, fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini ta'minlash, shuningdek, xizmatlar sifatini jahon talablariga to'liq mos keladigan darajaga olib chiqish maqsad qilingan[3]

1 <https://lex.uz/docs/-4143188>

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha zarur bo'lgan malakali kadrlarning roli va ularning ta'sirini o'rganilgan tadqiqotlar ko'rib chiqildi. O'rganishlar natijasida shu ma'lum bo'ldiki, turizmda xizmat ko'rsatish sifatini oshirishda inson resurslarini rivojlantirish muhim hisoblanadi.

X. Ochilova o'z tadqiqotlarida Turizmni rivojlantirish O'zbekistonda eng muhim masalalardan biri deb ta'kidlagan. Shuningdek, yurtimizda ichki va xalqaro turizmni rivojlantirish uchun bir qator ishlarni amalga oshirish, jumladan yangi infratuzilma obyektlarini qurish, yangi investitsiyalarni jlab qilish va soha uchun malakali kadrlar tayyorlash kerakligini aytib o'tgan.[4]

Xorijiy olimlardan A. Popa, C.ABarbu, va R. Zaharia o'zlarining tadqiqot ishida turizm sanoatida inson resurslarini boshqarish samaradorlikni, raqobatbardoshlikni, xodimlarni tanlashni, motivatsiyani, ta'limni, rivojlanishni, mukofotlarni va ushlab turishni maksimal darajada oshirish uchun juda muhimdir deya ta'kidlashgan.[5]

X. Ochilova o'zining yana bir tadqiqot ishida respublikamizda turizm sohasida ayrim muammolar mavjud bo'lib, ushbu muammolar sohada malakali kadrlarni tayyorlash orqali hal qilinadi. Ana shunday muammolar qatoriga, avvalo, turizm sohasining to'liq malakali kadrlar bilan band bo'lmaganligi, shuningdek, turizm sohasida kadrlarning malakasini xorijiy rivojlangan mamlakatlarda oshirishning zarurligi, kadrlarning to'liq kasbiy bilimlarga ega emasligi bilan belgilanadi deb ta'kidlangan.[6]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazko'r maqolada turizm sohasida faoliyat yuritayotgan mahalliy va xorijiy olimlarning tadqiqotlari o'rganildi va tahlil qilindi. Muallif tomonidan tayyorlangan so'rovnoma natijalari tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimizda rivojlanayotgan har bir turizm turida inson resurslarining ahamiyati katta bo'lgani kabi, sog'lomlashtirish turizmida ham HR o'zining bir nechta jihatlari bilan asosiy omil bo'lib hisoblanadi. Misol uchun, turistlarga yuqori sifatli xizmat ko'rsatish uchun malakali mutaxassislar, shifokorlar, fitness murabbiylari kabi malakali kadrlar kerak bo'ladi. Shu bilan birga, nafaqat malakali shifokorlar, balki, turizmning ushbu turini rivojlantirish va yangi mahsulotlarni yaratish uchun ham ijodiy fikrlovchi mutaxassislar lozim.

Turizm sohasining qaysi turi bo'lmasin, soha mutaxassislarini malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash, bilimlarni yangilab turish mamlakatimizda turizmni rivojlantirishda yordam beradi.

Shu bilan birga, soha uchun kerakli kadrlar va mutaxassislar tayyorlash uchun oliy o'quv yurtlarida, kasb hunar kollejarida turizm yo'nalishlari faoliyat yuritib kelmoqda. 1-rasm.

1-rasm. 2013-2022-yillarda turizm sohasiga kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari soni va ularning 2023-2030-yillardagi prognoz qiymatlari (avtoreferat X. Ochilova).

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 18-iyuldagi "Turizm sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-269-son² qarorida mamlakatimizda turizm sohasida xalqaro standartlarga mos malakali va raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash chora-tadbirlari ishlab chiqildi.³

² <https://lex.uz/docs/-7031185>

³ <https://lex.uz/docs/-7031185>

Oliy ta'lim muassasalari huzurida shartnoma asosida arab, yapon, xitoy, xind, ispan, italyan, koreys, urdu, indonez va malay tillarida xizmat ko'rsatuvchi gid-tarjimonlarni tayyorlash bo'yicha parametrlar ishlab chiqildi.⁴ (2-jadval).

2-jadval.⁵

T/r	Oliy ta'lim muassasalari nomi	Gid-tarjimonlarni tayyorlash kurslari (xorijiy tillar kesimida)	Jami tinglovchilar soni	shundan, yillar kesimida		
				2024-yil	2025-yil	2026-yil
1.	Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti	arab, yapon, hind, urdu, malay	100	40	30	30
		xitoy	80	20	30	30
2.	O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti	ispan, italyan, yapon, malay	145	40	45	60
		xitoy	80	20	30	30
3.	"Ipak yo'li" turizm va madaniy meros xalqaro universiteti	yapon, arab	200	40	90	70
		xitoy	200	60	60	80
4.	Urganch davlat universiteti	koreys, arab	60	20	20	20
		xitoy	30	10	10	10
5.	Samarqand davlat chet tillari instituti	arab, yapon, urdu, malay, italyan	165	40	55	70
		xitoy	60	20	20	20
6.	Andijon davlat chet tillari instituti	hind, yapon, urdu, malay	60	20	20	20
		xitoy	30	10	10	10
7.	Buxoro davlat universiteti	arab, indonez, malay	180	60	60	60
Jami:			1 390	400	480	510

Ushbu jadvaldan ko'rinib turibdiki, O'zbekistonda turizm sohasi uchun malakali kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor berilmoqda.

Statistika ma'lumotlariga ko'ra, 2024 yilning birinchi olti oyligida Yevropa davlatlaridan, xususan Germaniya, Fransiya va Buyuk Britaniya kabi davlatlardan O'zbekistonga tashrif buyurayotgan turistlarning katta qismi dam olish maqsadida tashrif buyurishgan.(3-jadval)

3-jadval.⁶

Tashrif maqsadi	Germaniya (15.6 ming nafar)	Fransiya (10.7ming nafar)	Buyuk Britaniya (9 ming nafar)
Dam olish	12 985 nafar	9 492 nafar	7 370 nafar
Qarindoshlarni yo'qlash	1 756 nafar	601 nafar	862 nafar
Xizmat yuzasidan	759 nafar	551 nafar	679 nafar
Tijorat	39 nafar	42 nafar	32 nafar
Ta'lim olish	19 nafar	28 nafar	31 nafar
Davolanish	6 nafar	-	2 nafar

Ushbu jadval ma'lumotlariga asoslanib xulosa qilinganda, sayyohlarning katta qismi mamlakatimizga dam olish maqsadida tashrif buyurishgan. Shuni ta'kidlash joizki, dam olish maskanlarini yanada rivojlantirish va malakali kadrlarni jahon standartlari asosida o'qitish va qayta tayyorlash zarurligini ko'rsatadi.

4 <https://lex.uz/docs/-7031185>

5 2-jadval. 18.07.2024y. PQ-269-sonli qarorga ilova.

6 3-jadval. Statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

Ushbu maqolada muallifning o'z ilmiy tadqiqot ishi uchun tayyorlangan so'rovnomadan foydalanildi. Mazkur so'rovnomanini o'tkazishda O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan oltita sanatoriyada dam olishga kelgan dam oluvchilar bilan suhbatlashildi. So'rovnomada jami 746 ta respondent qatnashdi. So'rovnomaning savollari asosan dam oluvchilar uchun tuzilgan bo'lib, mamlakatimizda sog'lomlashtirish istiqbollari o'rganildi. So'rovnoma 16 ta savoldan iborat bo'lib, ulardan 3 tasi dam olish maskanining xodimlari to'g'risida edi.

O'rganilgan so'rovnomadan ma'lum bo'ldiki, sog'lomlashtirish turizmida malakali kadrlar ushbu sohani rivojlantirishda muhim omillardan biri hisoblanadi. Misol uchun, dam olish maskanida, yoki sanatoriyada faoliyat yuritadigan xodimlar (tibbiyot xodimlari, hamshiralar, oshxona xodimlari va boshqa ishchi xodimlar) ushbu muassasalarning imidji va obro'yi uchun ma'suldirlar.

10. Sanatoriyada mavjud sharoitlariga munosabatiniqiz?

2-rasm. Muallif tomonidan tayyorlangan so'rovnoma.

Misol uchun, yuqoridagi diagrammada ko'ringanidek, respondentlardan sanatoriyadagi mavjud sharoitlarga munosabati so'ralganda, ular quyidagicha javob berganlar:

1. Xodimlarning dam oluvchilarga bo'lgan munosabati ijobiy baholangan. Ya'ni, sog'lomlashtirish turizmi uchun xodimlarning mijozlar bilan xushmuomala bo'lishi, yuqori darajadagi muloqot qobiliyatiga ega bo'lishi zarur. Ushbu sohada xizmat ko'rsatayotgan xodimlar doimo malaka oshirish kurslarida ishtirok etib, yangi muolaja turlari va innovatsion texnologiyalar bilan tanishib borishlari kerak.

2. Keyingi savolda sanatoriyadagi ovqatlanirish xizmatlari darajasi ham respondentlar tomonidan ijobiy baholangan. Sanatoriyada dam oluvchilar uchun tayyorlanadigan ovqatlar sog'liq talablariga javob beradigan, sifatli va mazali bo'lishi lozim. Sanatoriyada tayyorlanadigan taomlar maxsus dietologlar tomonidan belgilanadi. Oshxona xodimlari esa ovqat uchun tanlanadigan mahsulotlarning saqlanishi va foydalanirish qoidalariga rioya qilinishini nazorat qiladi. Xodimlarning jamoaviy ishlashi ovqat tayyorlash jarayonining samarali bo'lishini ta'minlash uchun muhimdir.

3. "Sanatoriya joylashgan joyning muhitiga bo'lgan munosabatingiz" degan savol ham respondentlarning katta qismi tomonidan ijobiy baholangan. Bu yerda ham inson resurslari, ya'ni sanatoriya xodimlari asosiy o'rinda turadi. Masalan, muassasa xodimlari nafaqat sifatli xizmat ko'rsatirish, balki atrof-muhit uchun ham mas'uldirlar. Dam oluvchilarning salomatligini saqlash uchun sanatoriya va dam olish maskanlarining tozaligiga e'tibor qaratirish, ekologik muhofaza qoidalariga rioya qilirish hamda dam oluvchilar uchun yoqimli atmosferani yaratirish kabi mas'uliyatli vazifalarni bajaradirlar.

4. "Tashkil etilayotgan tadbirlarga munosabatingiz" degan savolga javoblar shuni ko'rsatadiki, sanatoriyada tashkil etilayotgan madaniy va ko'ngil ochar tadbirlar dam oluvchilar tomonidan yuqori qoniqirish bilan baholangan. Shuni ta'kidlash joizki, sanatoriya va dam olish maskanlariga kelganlar uchun tadbirlarni rejalashtirirish katta tajriba talab etadi. Masalan, tadbirlarni tashkil qilirish, vaqt me'yorlariga amal qilirish, dam oluvchilar uchun qulaylik yaratirish, tadbir uchun atrof-muhitni moslab bezatirish sanatoriya xodimlarining vazifasidir. Ushbu tadbirlar sanatoriya va dam olish maskanlarining umumiy xizmat ko'rsatirish sifatiga ham bevosita ta'sir ko'rsatirib, kelajakdagi faoliyatiga hamda obro'sini oshiririshga xizmat qilirishi mumkin. Keyingi savol: "Sanatoriya yo'llanmasining narxi uning xizmat ko'rsatirish sifatiga mos keladimi?" Bu savolga ishtirokchilarning 90.3% "ha" deb javob bergan, 9.7% ishtirokchi esa "yo'q" deb javob bergan.

12. Санатория йўлланмасининг нархи унинг хизмат кўрсатиш сифатига мос келадими?

746 ответов

3-rasm. Muallif tomonidan tayyorlangan so'rovnoma.

Savolga “ha” deya berilgan javobning foizi ko'pligidan ko'rinib turibdiki, sanatoriyaga kelgan dam oluvchilar ushbu dam olish maskanlarida ko'rsatilayotgan xizmat sifatidan qoniqish hosil qilganlar. Shuni ta'kidlash joizki, xizmat ko'rsatish sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan omil bu – malakali xodimlar hisoblanadi.

15. Dam olishdan so'ng, mazkur sanatoriyani boshqalarga ham tavsiya qilasizmi?

734 ответа

4-rasm. Muallif tomonidan tayyorlangan so'rovnoma.

Ushbu diagrammadan ma'lum bo'ladiki, “Dam olishdan so'ng, mazkur sanatoriyani boshqalarga ham tavsiya qilasizmi?” degan savolga 90.9 % respondent “ha, albatta” deb javob bergan. 7.9 % respondent esa, “o'ylab ko'raman” deb javob bergan. Yuqorida ta'kidlanganidek, malakali va raqobatbardosh mutaxassislar o'zlari ishlayotgan muassasa yoki tashkilotning imidji hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda, dam olish maqsadida tashrif buyurgan sayyohlarning ushbu maskanlarni boshqalarga tavsiya qilishlari bevosita u yerda faoliyat yuritayotgan mutaxassislariga bog'liqdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Rakreatsiya turizmini rivojlantirishda inson resurslari eng asosiy omillardan biri hisoblanadi. Sanatoriya va dam olish maskanlarining muvaffaqiyatli rivojlanishida bevosita ishtirok etadi. Shu maqsadda ushbu maskanlarda faoliyat yuritayotgan kadrlarning muntazam malakasini oshirib borish, yuqori malakali va professional kadrlarni jalb qilish, jamoada ijobiy muhitni yaratish kabi imkoniyatlar xizmat ko'rsatish sifatining samarali bo'lishiga ta'sir qiluvchi omillar hisoblanadi.

Har bir dam oluvchi o'ziga xos bo'lib, dam olish maskani xodimidan o'ta sezgirlik va mahorat talab etiladi. Dam oluvchilarda yuzaga kelgan kutilmagan vaziyatlarda ham xodimning asosiy vazifasi muammoni anglagan holda tez va samarali hal etishdir.

Xodimlar uchun yaratilgan sharoitlar, ularning rag'batlantirilishi va muassasaning zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlanganligi sanatoriyalarda yuqori darajadagi xizmat sifatini ta'minlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. <https://lex.uz/docs/-4428097>
2. <https://lex.uz/ru/docs/-4143188>
3. <https://lex.uz/docs/-7031185>

4. <https://lex.uz/docs/-7031185>
5. X. Ochilova. Turizm sohasida ta'lim tizimini takomillashtirishning uslubiy asoslari. Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. 2024-yil.
6. Alexandra Popa, Corina Aurora Barbu, R. Zaharia. (2024). "Human Resources Management in Tourism Industry". Ovidius University Annals: Economic Sciences Series, doi: 10.61801/ouaess.2023.2.64
7. Очилова Х. "Анализ потребности индустрии туризма в квалифицированных кадрах". Economics and Innovative Technologies, 2023, Т. 11, № 4, С. 396-406.
8. Shaymanova Nigora Yusupovna, Vayskulov Ramazan Alisher ugli. Ways of Effective Using of Mobile Technologies in the Development of Recreational Tourism, https://doi.org/10.1007/978-3-031-60997-8_2, Lecture Notes in Computer Science: Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems, 2024, p. 12-20
9. M. Amonboyev, N. Y. Shaymanova. "Recreational Potential of Uzbekistan and Prospects for the Development of Wellness Tourism in the Country". Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 2024-yil, fevral, № 2-son, 912-915 b.
10. Очилова Х. Ф. "Прогнозирование потребностей в квалифицированных кадрах в индустрии туризма". Qo'qon Universiteti Xabarnomasi, 2023, Т. 7, С. 55-59.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

